

GESTÃO ESCOLAR NO CONTEXTO DAS MODALIDADES DE ENSINO: EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DE INCLUSÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.15549455

Carolayne Oliveira Nascimento

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). oliveiracarolayne279@gmail.com.

Elivania dos Santos Lima

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). elivanciaslima31@gmail.com.

Jessica Almeida Pinheiro

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). ja2775239@gmail.com.

Jordinailsi da Silva Nunes

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). nunesjordy8@gmail.com.

Lilian Valéria dos Santos Oliveira

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). oliveiralilian074@gmail.com.

Mayanne Silva Nunes

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). smayanne83@gmail.com.

Rebeca Sousa da Silva

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). rebecaa3221@gmail.com.

Ranilson Edilson da Silva*Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias**Sociales (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com***RESUMO**

O presente trabalho tem como objetivo destacar os principais desafios e necessidades da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A proposta envolve a busca por estratégias pedagógicas que assegurem o direito à educação para todos, respeitando a diversidade dos alunos e promovendo um ambiente acessível e equitativo. Também se discute a importância das políticas públicas, da formação de professores e das adaptações curriculares para atender adequadamente os estudantes com deficiência ou necessidades educacionais específicas. Além disso, o texto traz uma reflexão crítica sobre o uso do termo "inclusão" nos discursos oficiais de organismos internacionais, os quais, apesar de apontarem preocupações com desigualdade e exclusão, muitas vezes estão vinculados a políticas econômicas que contribuem para a manutenção dessas próprias desigualdades. Nesse sentido, o trabalho faz uma análise através de uma pesquisa qualitativa enfocando ações concretas para a efetivação da inclusão escolar através de acervos bibliográficos, propondo uma visão reflexiva da Educação Especial como Modalidade de Ensino no contexto da educação inclusiva para o fomento da aprendizagem dos estudantes que apresentam múltiplas deficiências. Vale destacar que a Educação Especial na perspectiva inclusiva valoriza as potencialidades dos alunos e busca superar a visão patológica da deficiência, que limita o indivíduo e coloca em dúvida suas capacidades cognitivas.

Palavras-chave: Educação Especial. Inclusão. Aprendizagem. Escola.

ABSTRACT

This paper aims to highlight the main challenges and needs of Special Education from the perspective of inclusive education. The proposal involves the search for pedagogical strategies that ensure the right to education for all, respecting the diversity of students and promoting an accessible and equitable environment. It also discusses the importance of public policies, teacher training and curricular adaptations to adequately serve students with disabilities or specific educational needs. In addition, the text presents a critical reflection on the use of the term "inclusion" in the official discourses of international organizations, which, despite pointing out concerns about inequality and exclusion, are often linked to economic policies that contribute to the maintenance of these inequalities. In this sense, the paper makes an analysis through qualitative research focusing on concrete actions for the implementation of school inclusion through bibliographic collections, proposing a reflective view of Special Education as a Teaching Modality in the context of inclusive education to promote the learning of students with multiple disabilities. It is worth highlighting that Special Education from an inclusive perspective values students' potential and seeks to overcome the pathological view of disability, which limits the individual and casts doubt on their cognitive abilities.

Keywords: Special Education. Inclusion. Learning. School.

INTRODUÇÃO

A escola inclusiva é aquela que reconhece e valoriza a diversidade, garantindo que todos os alunos aprendam juntos, com respeito, dignidade e equidade. Franco e Schutz ressaltam que,

“[...] desconstruir posicionamentos sobre o desempenho escolar padronizado e homogêneo dos alunos e desempenhar o seu papel formador, que não mais se restringirá a ensinar somente a uma parcela dos alunos que conseguem atingir o desempenho exemplar esperado pela escola, Franco & Schutz, 2019, p. 245”.

Os autores enfatizam que, para que a educação inclusiva se concretize, é fundamental que o professor repense suas concepções sobre ensinar e aprender.

Baseia-se em uma abordagem socioantropológica, que destaca o sujeito em seu processo de desenvolvimento. Nesse contexto, a Conferência sobre Princípios, Política e Práticas em Educação Especial, realizada em Salamanca (Espanha) em 1994, resultou na Declaração de Salamanca, a qual defende que a escola deve oferecer a mesma educação a todas as crianças, considerando suas demandas específicas.

Diferente das abordagens tradicionais, que muitas vezes reduzem a deficiência a uma condição médica ou clínica, a Educação Especial na perspectiva inclusiva reconhece as potencialidades e singularidades de cada estudante, superando uma visão patológica que tende a rotular e limitar os sujeitos com base em suas dificuldades. Fundamentada em uma perspectiva socioantropológica, essa abordagem valoriza o aluno como sujeito ativo em seu processo de desenvolvimento, destacando a importância de práticas pedagógicas que respeitem e acolham as diferenças como parte integrante do ambiente escolar.

Nesse contexto, o referido trabalho tem como objetivo refletir sobre o papel da educação especial, que deve não apenas estar preparado tecnicamente, mas sendo uma modalidade de ensino que define as concepções sobre o ensino e a aprendizagem.

Entretanto, o presente trabalho descreve que a educação especial, inserida nas perspectivas da inclusão, não se limita apenas à oferta de serviços diferenciados, mas envolvem compromissos profundos com construção de uma cultura escolar inclusiva.

Isso implica em repensar práticas pedagógicas formação continuada para educadores e participação ativa da comunidade escolar.

DESENVOLVIMENTO

A Educação Especial, historicamente marcada por práticas segregadoras, tem passado por um processo de ressignificação à luz do paradigma da inclusão escolar. Enquanto no modelo tradicional predominava a lógica da separação — baseada na suposta incapacidade de certos sujeitos para se adaptarem à escola regular —, o modelo inclusivo propõe uma inversão de perspectiva: é a escola que deve transformar-se para acolher a diversidade humana em todas as suas expressões. Essa mudança de paradigma é respaldada por diversos marcos legais e por uma ampla produção teórica que destaca a necessidade de uma educação que contemple equidade, participação e aprendizagem significativa para todos.

Segundo Mantoan (2006), a inclusão escolar não se trata de uma concessão, mas de um imperativo ético e político. A autora afirma que “colocar pingos nos ‘is’ dessa questão é defender que a inclusão envolve a reestruturação das culturas, políticas e práticas das escolas que, como sistemas abertos, precisam rever suas ações, até então predominantemente elitistas e excludentes”. Essa afirmação denuncia uma estrutura escolar que, por muito tempo, normatizou a exclusão por meio de mecanismos sutis — e, por vezes, naturalizados — de discriminação. No lugar de um sistema paralelo de ensino, a Educação Especial, na perspectiva inclusiva, deve ser uma modalidade transversal, presente em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, oferecendo apoio pedagógico especializado quando necessário.

Essa visão também é defendida por Carvalho (2014), que argumenta que a inclusão não se resume ao direito de matrícula de estudantes com deficiência, mas à garantia de sua participação plena em todas as atividades escolares. Para a autora, “a inclusão escolar deve ser pensada não apenas como o direito de matrícula do aluno com deficiência, mas como a garantia de que ele possa participar efetivamente de todas as atividades escolares”.

Tal participação exige adaptações curriculares, metodológicas, tecnológicas e atitudinais, além de uma gestão escolar comprometida com a equidade.

A inclusão escolar deve ser compreendida de forma ampla, indo muito além do simples direito de matrícula do aluno com deficiência. Incluir, nesse contexto, significa garantir que todos os estudantes, independentemente de suas condições físicas, sensoriais, intelectuais ou emocionais, possam participar de maneira plena, ativa e significativa de todas as experiências escolares. Isso implica o reconhecimento da diversidade como um valor enriquecedor do processo educativo, e não como um obstáculo a ser superado.

Neste enfoque, a educação inclusiva é de grande valia, visto que é preciso reconhecer o significado da inclusão, ver seus conceitos e ver o quanto é importante investir em novas práticas para garantir que de fato a educação seja para todos sem acepção de pessoas é preciso ter um olhar reflexivo quando se aborda este tema tão pertinente e plausível.

Este processo de inclusão escolar é um caminho longo que é muito desafiador para ser trabalhado, mas não é impossível. Contudo essa educação inclusiva, necessita de esforço, vontade e principalmente dedicação. A inclusão, portanto, vai além da dimensão pedagógica; trata-se de um processo político que desafia os fundamentos do sistema educacional tradicional, ou seja, um romper de barreiras e padrões conservadores oposto a educação especial.

É importante ressaltar que para que a inclusão de fato ocorra nas escolas, muitas estratégias e ações precisam ser tomadas e executadas, ações como capacitações e formações contínuas para professores, adaptação de materiais didáticos, valorização e participação ativa de todos os alunos, atividades em grupo, acessibilidade, envolvimento da comunidade, escuta ativa, conscientização, ambiente acolhedor e respeitoso, uso de tecnologias assistivas e dinâmicas em sala de aula. Uma educação inclusiva é ir além de conteúdos em sala de aula, ela prepara e qualifica o indivíduo para ser inserido na sociedade.

Para que essa participação efetiva ocorra, é necessário implementar um conjunto de ações articuladas que envolvem adaptações curriculares, metodológicas, tecnológicas e, sobretudo, atitudinais. O currículo deve ser flexível e capaz de acolher diferentes formas de aprender, permitindo que cada aluno avance de acordo com suas potencialidades. As metodologias precisam ser diversificadas e acessíveis, promovendo a aprendizagem colaborativa e o protagonismo dos estudantes. Os recursos tecnológicos, quando bem utilizados, podem ser aliados poderosos na superação de barreiras físicas e comunicacionais. Além disso, é fundamental que a

comunidade escolar, especialmente os gestores, esteja comprometida com uma gestão democrática e inclusiva, que priorize a equidade em todas as suas decisões. Isso significa oferecer formação continuada aos professores, promover o diálogo com as famílias e garantir que o ambiente escolar seja acolhedor, respeitoso e livre de preconceitos.

Portanto, a inclusão escolar verdadeira não se resume a ocupar um espaço físico na escola, mas envolve a construção de uma cultura de pertencimento, respeito e valorização das diferenças, assegurando que todos tenham as mesmas oportunidades de aprender, conviver e se desenvolver integralmente.

A inclusão, portanto, vai além da dimensão pedagógica; trata-se de um processo político que desafia os fundamentos do sistema educacional tradicional.

Para Mantoan (2003), a inclusão implica um repensar das concepções de normalidade e diferença. No capítulo “A Psicologia e os Desafios da Prática Escolar”, a autora propõe uma análise crítica sobre o conceito de “desafio”, explorando seus significados em diferentes dicionários, como forma de abrir caminhos para uma reflexão mais complexa sobre a inclusão. O “desafio”, nesse contexto, não é apenas algo a ser superado, mas uma oportunidade de construção coletiva, de reinvenção das práticas educativas.

Essa abordagem permite um olhar ampliado sobre a diversidade, que não se restringe à deficiência, mas abrange todas as formas de diferença que historicamente geraram estigma e exclusão: gênero, raça, classe, orientação sexual, entre outras. Ao articular os conceitos de normalidade e desvio, Mantoan apresenta os critérios que historicamente sustentam o “normal”: o estatístico, o funcional-estrutural e o ideológico. Este último, segundo a autora, é o mais problemático, por sustentar-se em um ideal cultural hegemônico — homem, branco, cristão, produtivo, jovem, heterossexual, fisicamente perfeito — que define quem pertence ou não ao grupo dos “aceitáveis”.

A superação desse modelo exige, como propõe Goffman (1988), a desconstrução dos estigmas sociais que rotulam e marginalizam certos indivíduos. O estigma, mais do que uma característica pessoal, é um processo social de significação negativa.

Ao trazer esse referencial, Mantoan 2003, evidencia que a barreira à inclusão não está no aluno, mas na leitura que a escola e a sociedade fazem dele. Trata-se,

portanto, de deslocar o foco da deficiência para as barreiras impostas por práticas, discursos e estruturas sociais excludentes.

Nesse sentido, o papel da escola e, mais especificamente, da gestão escolar é central. A Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015) formam o arcabouço legal que fundamenta a inclusão como um direito inalienável. Cabe à gestão escolar transformar esses direitos em práticas efetivas, criando condições para a aprendizagem de todos os estudantes.

Mantoan (2003), destaca que “a inclusão escolar implica a transformação da escola, de sua cultura, políticas e práticas, para que todos os alunos possam aprender juntos”.

Ainscow e Booth (2002), por sua vez, defendem que escolas inclusivas são aquelas que reconhecem e respondem às necessidades diversas de seus alunos, acomodando diferentes estilos e ritmos de aprendizagem. Isso implica em uma gestão democrática, na qual todos os membros da comunidade escolar participam ativamente da elaboração e implementação de projetos pedagógicos comprometidos com a justiça social.

O Projeto Político-Pedagógico (PPP), nesse contexto, deve ser um instrumento vivo, que oriente ações concretas em direção à inclusão, prevendo formação continuada, recursos pedagógicos acessíveis, e mecanismos de escuta e participação. Entretanto, a realidade escolar ainda apresenta múltiplos desafios à consolidação da educação inclusiva. A ausência de formação docente específica, a precariedade da infraestrutura, a escassez de materiais adaptados e, sobretudo, as barreiras atitudinais representam entraves significativos. Como aponta Mantoan, a exclusão simbólica — aquela que se dá por meio de olhares, expectativas e discursos — é tão ou mais poderosa do que a exclusão física. Por isso, a transformação das representações sociais é um ponto crucial do processo de inclusão.

Nesse cenário, destaca-se o papel do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que deve funcionar como apoio e não como substituição da sala de aula comum. O professor do AEE, em articulação com os demais educadores, deve desenvolver estratégias que potencializem a participação dos alunos com deficiência no currículo comum. Para isso, são fundamentais práticas pedagógicas diferenciadas, uso de tecnologias assistivas, adaptações curriculares e mediação constante entre os

sujeitos e os saberes escolares. É importante enfatizar que inclusão não se trata de tratar todos igualmente, mas de oferecer a cada um o que é necessário para sua aprendizagem.

Essa é a essência do conceito de equidade. Assim, ao reconhecer as singularidades dos estudantes, a escola cumpre seu papel de promotora da cidadania e da justiça social. Como sintetiza Carvalho (2014), “todas as crianças, com ou sem deficiência, têm o direito de aprender juntas, de acordo com seus ritmos e necessidades individuais”.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível considerar o papel da formação docente inicial e continuada como eixo estruturante para a consolidação de práticas inclusivas. Muitos professores ainda ingressam no magistério sem preparo adequado para lidar com a diversidade, o que evidencia a urgência de repensar os currículos dos cursos de licenciatura.

Como afirma Glat e Blanco (2007), a formação dos professores deve ir além da aquisição de técnicas específicas, promovendo uma atitude ética e política de compromisso com os princípios da inclusão. Para esses autores, é preciso formar profissionais reflexivos, capazes de reconhecer e enfrentar as múltiplas formas de exclusão presentes no cotidiano escolar.

Essa perspectiva exige uma mudança paradigmática na própria concepção de ensino e aprendizagem, que deve se pautar pela construção coletiva do conhecimento, pelo respeito às singularidades e pela valorização da experiência de cada estudante.

Nesse sentido, a inclusão não se concretiza apenas pela presença física do estudante com deficiência em sala de aula, mas pela produção de sentidos e significados compartilhados, que permitam a todos os alunos se reconhecerem como parte legítima do processo educativo.

Para Skliar (2003), é necessário deslocar o olhar do “aluno com deficiência” para as relações que se estabelecem. Por fim, é necessário estar atento à superficialidade com que, por vezes, o discurso da inclusão é apropriado por políticas públicas e organismos institucionais. Mantoan adverte que há o risco de que a inclusão seja reduzida a uma retórica de “politicamente correto”, que mascara a manutenção do status quo escolar.

Neste contexto a verdadeira inclusão escolar é, portanto, um projeto ético-político que exige compromisso, formação, escuta, crítica e ação coletiva. Ela não se

efetiva por decretos, mas pela transformação cotidiana das práticas escolares, em direção a uma educação que reconheça e valorize a pluralidade como princípio fundante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante pesquisa realizada, conclui-se que, por meio da educação especial é possível garantir o direito à educação inclusiva e aprendizagem significativa para todos os estudantes com múltiplas deficiência, considerando a diversidade dos alunos e promovendo a construção de uma nova cultura de valorização das diferenças, e consequentemente uma sociedade mais inclusiva.

O referido trabalho aborda sobre a importância de rever as práticas pedagógicas e administrativas das escolas, visto que o professor e a gestão escolar têm um papel fundamental no processo de inclusão. A educação especial, inserida nas perspectivas da inclusão, não se limita apenas à oferta de serviços diferenciados, mas envolvem todo um contexto social e cultural como destaca os Artigos 58 e 59 da LDB.

Entretanto, este trabalho servirá de norteamento para outros acadêmicos construírem seus conceitos sobre esta modalidade de ensino com foco na educação especial numa perspectiva inclusiva.

REFERÊNCIAS

AINSCOW, M.; BOOTH, T. **Índice de Inclusão**: desenvolvendo a aprendizagem e a participação na escola. Tradução de Artur Parreira. Lisboa: Bureau Internacional de Educação/UNESCO, 2002.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <<https://www.planalto.gov.br>>. Acesso em: 2 mai. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 2 mai. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 2 mai. 2025.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. MEC/SEESP, 2008.

CARVALHO, Rosita Edler. **Educação Inclusiva: com os pingos nos 'is'**. 6. ed. Rio de Janeiro: Wak, 2014.

GLAT, R., & Blanco, R. N. (2007). **A escola inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico**. *Revista Educação Pública*, 7(25), 1-10. Acesso em: 02 de mai. de 2025.

GOFFMAN, Erving. **Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1988.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: pontos e contrapontos**. São Paulo: Summus, 2003.

_____. **A Psicologia e os Desafios da Prática Escolar**. In: **Oliveira, M. K.** (org.) *Psicologia, Desenvolvimento Humano e Educação*. São Paulo: Cortez, 2006.